

Sumar

<i>Evenimente</i>	1
Masa rotundă "Excepțiile și limitările în domeniul dreptului de autor pentru bibliotecă: probleme actuale"	1
ABRM a semnat Declarația de la Lyon privind accesul la informare și dezvoltare	1
Bibliotecă performantă cu Programul "Novateca"	2
<i>Formare profesională</i>	2
Reflecții asupra seminarului "Crearea și optimizarea unui blog"	2
Reuniunile anuale internaționale ISBN-ISMN-ISSN	2
Nocturna bibliotecilor	3
<i>Filiale</i>	4
Bibliotecile universitare din Republica Moldova parteneri ai Proiectului TEMPUS	4
Săptămâna lecturii și a cărții pentru copii	4

Editor:

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM)
bl. Ștefan cel Mare 148
MD-2012, Chișinău
Tel.: 022 221231
www.abrm.md

Adresa redacției:

Comisia ABRM
"Comunicare"
Camera Națională a Cărții
bl. Ștefan cel Mare 180,
of. 205
MD-2004, Chișinău
Tel.: 022 295916
www.bookchamber.md

Responsabil de ediție:

Mariana Harjevschi
mharjevschi@yahoo.com

Redactor șef:

Renata Cozonac
abrm.moldova@gmail.com

În redacția autorilor

Tipografia Print-Caro SRL
Tiraj: 250 ex.
Coli tipar: 0,47
Coli ed.: 0,63

Evenimente

Masa rotundă "Excepțiile și limitările în domeniul dreptului de autor pentru bibliotecă: probleme actuale"

Pe data de 12 iunie 2014, Biblioteca Științifică Medicală IP USMF "Nicolae Testemițanu" în colaborare cu Secțiunea Bibliotecii Universitare a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova a organizat masa rotundă cu genericul "Excepțiile și limitările în domeniul dreptului de autor pentru bibliotecă: probleme actuale".

Invitat în calitate de formator - reprezentant al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, Olga Belei. La masa rotundă au participat 25 de bibliotecari din bibliotecile universitare din RM: Biblioteca Științifică Medicală IP USMF "Nicolae Testemițanu", Biblioteca Științifică a AMTAP, Biblioteca Științifică USARB, Biblioteca Centrală a USM, Biblioteca Republicană Științifică Agricolă UASM, Biblioteca Științifică UTM, Biblioteca USEFS, Biblioteca UPS "Ion Creangă", Departamentul Informațional Biblioteca-economic ULIM, Biblioteca și Colecția Arhivă AGEPI. În cadrul mesei rotunde au fost puse în discuție probleme actuale privind excepțiile și limitările în domeniul dreptului de autor pentru bibliotecă. Excepțiile și limitările ar trebui să fie privite ca parte integrantă a bunei funcționări a dreptului de autor, ca un mijloc de sprijinire a inovației, creativității și creșterii economice în toate țările lumii.

În cadrul mesei rotunde a fost abordat subiectul privind asigurarea accesului la informație prin prisma viitorului Tratat privind excepțiile și limitările în domeniul drepturilor de autor și conexe. Dna Olga Belei, șef Secție Control și Respectarea Legislației, Departamentul Drept de Autor și Drepturi Conexe, AGEPI, a relatat despre lucrările celei de-a 27-a sesiuni a Comitetului permanent pentru dreptul de autor și drepturile conexe (SCCR), unde au participat peste 170 delegați din 95 de state, precum

și reprezentanți ai cca 50 de organizații inter- și non-guvernamentale acreditate. În cadrul evenimentului, Comitetul SCCR a organizat și o masă rotundă cu genericul "Limitările și excepțiile dreptului de autor pentru bibliotecă și instituții de învățământ", organizată de către Federația internațională a asociațiilor bibliotecilor, cu suportul Fundației "eIFL.net" (Informația Electronică pentru bibliotecă). Discuțiile au vizat extinderea formatorilor de lucru pentru bibliotecă și instituții de învățământ de la suporturile materiale la cele electronice.

Activitatea a fost suplinită de o expoziție de publicații: "Dreptul de autor: aspecte actuale".

Loc de desfășurare: Biblioteca Științifică Medicală USMF "Nicolae Testemițanu", Centrul de Informare INFOMEDICA nr. 3, (str. N. Testemițanu, 29, Spitalul Clinic Republican, et. 3).¹

ABRM a semnat Declarația de la Lyon privind accesul la informare și dezvoltare

Anul acesta în cadrul Conferinței IFLA a avut loc semnarea Declarației de la Lyon privind accesul la informare și dezvoltare de către IFLA și Organizația Națiunilor Unite. IFLA prin inițierea acestei declarații a propus să negocieze o nouă agendă de dezvoltare, pentru a urma Obiectivele de Dezvoltare Millenium, care

¹ <http://library.usmf.md/index.php/galerie-foto/386-masa-rotunda-excepțiile-si-limitările-in-domeniul-dreptului-de-autor-pentru-bibliotecă-probleme-actuale>

are ca scop îmbunătățirea calității vieții persoanelor prin abordarea de noi obiective care trebuie atinse în perioada 2016-2030. IFLA consideră că accesul progresiv la informare și cunoaștere în cadrul societății susținute de disponibilitatea tehnologiilor de informare și comunicare (TIC), sprijină dezvoltarea sustenabilă și îmbunătățește calitatea vieții persoanelor.

În acest sens, și ABRM a răspuns la apelul IFLA-ei către statele membre ale Națiunilor Unite de a stabili un acord internațional care să includă agenda de dezvoltare post 2015 pentru a asigura accesul tuturor, înțelegerea, utilizarea și diseminarea informației necesare pentru promovarea dezvoltării sustenabile și a societăților democratice.

Detalii: textul declarației http://www.bibnat.ro/dyn-img/noutati/Declaratie_Lyon_final.pdf și semnatarii declarației <http://www.lyondeclaration.org/signatories/>.

Biblioteci performante cu Programul "Novateca"

Peste 350 de biblioteci vor fi dotate în acest an cu tehnică performantă, iar bibliotecarii vor fi instruiți în domeniul IT. Săli de lectură din mai multe localități au fost selectate pentru proiectul "Novateca", finanțat de Fundația Bill și Melinda Gates.

Bibliotecile pentru programul Novateca au fost selectate din 19 raioane. Potrivit proiectului, după renovarea clădirilor, de către autoritățile publice locale, sălile de lectură vor fi dotate cu peste o mie de calculatoare și altă tehnică performantă. Prima rundă de modernizare a instituțiilor culturale începe în luna august și va continua până în luna marie 2015.

În Republica Moldova activează circa 1300 de biblioteci.²

Formare profesională

Reflecții asupra seminarului "Crearea și optimizarea unui blog"

Secțiunea ABRM "Informatizarea și Tehnologii Informaționale" și secțiunea ABRM "Biblioteci de Colegiu și Școli Profesionale" au organizat pe 9 iulie 2014 în spațiile Bibliotecii Tehnico-Științifice a Universității Tehnice a Moldovei seminarul de instruire: *Crearea și optimizarea unui blog*³.

Moderator: Valentina Nastas⁴, șef serviciu Informatizare, BTS UTM.

Organizarea seminarului are drept scop necesitatea integrării bibliotecilor în spațiul web printr-un eficient mijloc de comunicare cum ar fi blogurile. Prin blogul creat și actualizat biblioteca poate prezenta punctele forte ale ei, poate împărtăși experiențele și succesele cu cititorii blogului și primi un feed back de la ei, astfel promovând biblioteca în rețeaua socială.

În cadrul activității de instruire 17 bibliotecari din colegii (preponderent), școli profesionale și universități au însușit un minim de cunoștințe teoretice și practice în crearea și optimizarea unui blog pe Platforma Wordpress.com.

Au fost predate următoarele subiecte:

- Ce reprezintă blogurile
- Pașii pe care ar trebui să îi urmați în crearea unui blog
- Sfaturi pentru crearea unui blog corporativ de succes
- Relevanța și importanța unei pagini web
- Cum să optimizăm un blog
- Crearea unui blog pe platforma WordPress.com
- Setări generale
- Setări de scriere, citire, partajare, ratings
- Personalizarea temelor
- Utilizare de widget-uri
- Adăugarea categoriilor
- Adăugarea și publicarea articolelor
- Adăugarea de pagini și crearea meniurilor
- Adăugarea și editarea legăturilor
- Adăugarea fișierelor media
- Crearea sondajelor
- Rolurile utilizatorilor

Zinaida Stratan,
Președinte Secțiunea ITI ABRM
Tel.: 022 221186
E-mail: sjavelea.hasdeu@gmail.com

Reuniunile anuale internaționale ISBN-ISMN-ISSN Istanbul 2014

În perioada 15-19 septembrie 2014 trei Agenții internaționale ISBN-ISMN-ISSN au organizat pentru prima dată o reuniune trilaterală în același oraș și în aceeași săptămână. Locul de desfășurare a fost Universitatea de Comerț din Istanbul, Turcia.

La reuniune au participat reprezentanți din mai mult de 50 de țări ale lumii: Marea Britanie, Germania, Franța, SUA, Italia, Spania, Danemarca, Republica Moldova, România, Rusia, Kazahstan, Armenia ș.a. Pentru prima dată au fost prezente așa țări, precum Palestina, Mali.

La 15 septembrie 2014 și-a deschis lucrările ce-a de-a 22-a Reuniune Internațională Anuală a directorilor Centrelor ISMN și ce-a de-a 8-a Adunare Generală Anuală "ISMN-Agentur eV". Agenția Internațională ISMN (International Standard Musical Number = Număr Internațional Standard pentru Muzică tipărită) este desemnată în calitate de autoritate de înregistrare pentru sistemul ISMN la nivel mondial. Agenția Internațională ISMN i-și are sediul în Berlin, Germania.

Manifesterarea a fost deschisă de către președintele Agenției Internaționale ISMN dl *Hartmut Walravens*. A urmat mesajul de felicitare din partea Ministerului Culturii și Turismului din Turcia.

Agenda reuniunii a cuprins următoarele subiecte: Adoptarea procesului-verbal al Adunării Generale Anuale din Washington, 2013; Raportul Consiliului de Administrare; Reportul trezorerului; Raportul de audit numerar; Exonerarea din Consiliul de Administrație; Rezoluția privind taxele de membru pentru anul 2015; Adoptarea bugetului pentru anul 2015; revizuirea standardului ISMN; Rapoarte de activitate ale agențiilor naționale / regionale ISMN; IDNV3 - Baza de date de muzică tipărită: noua versiune (Wolfram Krajewski); Drepturi de autor în era digitală (Bettina von Seyfried); Actualizarea ISBN (Stella Griffiths, Agenția Internațională ISBN); Actualizare ISRC (Paul Jessop, ISO TC 46 / SC9 / WG 10).

Între 16 și 17 septembrie 2014 și-a ținut lucrările ce-a de-a 42-a Conferință Internațională Anuală ISBN (International Standard Book Number = Număr Standard Internațional pentru Cărți). Agenția Internațională ISBN este desemnată în calitate de autoritate de înregistrare pentru sistemul ISBN la nivel mondial. Agenția Internațională ISBN i-și are sediul în Londra, Marea Britanie.

Agenda conferinței a cuprins următoarele subiecte: Raportul Directorului Executiv: "Agenția Internațională ISBN în actualiza-

² <http://www.prime.md/rom/news/cultura/item9712/>

³ <http://www.slideshare.net/UTMLibrary>

⁴ digital_library@mail.utm.md

re"; Piața cărții din Turcia (informația Dlui Metin Celal Zeynioğlu, Asociația Editorilor din Turcia); Raportul grupului de lucru privind revizuirea standardului ISBN; evoluția ISBN: noul web site și baze de date; raportul privind propunerile PIID "Director Internațional ISBN Publishers"; rapoarte ale Centrelor naționale ISBN; ISBN și locul său în lanțul de aprovizionare a comerțului de carte; metadate și baze de date bibliografice; relațiile dintre agențiile naționale ISBN, bibliotecii și piața cărții; îmbunătățirea serviciilor pentru editori și servicii cu privire la taxa pe valoare adăugată; Rapoarte privind alte sisteme conexe: ISTC , ISRC (Paul Jessop, Agenția Internațională ISRC); ISNI (Beat Barblan, Bowker, Agenția ISBN SUA); DOI și ISBN-A (Carol Riccalton, Oficiul pentru Publicații, organizațiile comunitare europene).

A fost accentuat că, publicația "Catalogul Internațional al Editorilor ISBN (PIID)", editată de Agenția Internațională ISBN, Londra și de De Gruyter Saur, Berlin anual, este la ce-a de a 40-a ediție a PIID, enumeră aproximativ 900.000 de prefixe ISBN din peste 200 de țări și teritorii. Ediția data nu va mai apărea în format tradițional, doar în cel electronic.

Versiunea electronică Ediția Internațională "ISBN Directory eBookPLUS".

Între 18 și 19 septembrie 2014 și-a ținut lucrările ce-a de-a 39-a Conferință Anuală a Centrelor ISSN (International Standard Serial Number=Număr Internațional Standard pentru Seriale), agenda căreia a cuprins următoarele dezbateri și teme: Activitățile rețelei ISSN; Raportul Centrului Internațional ISSN; Rapoartele centrelor naționale ISSN; IC Proiecte ISSN (2013-2014); Sistemul IT și evoluția lui; Raportul Utilizatorilor Virtua Group; revizuirea manualului ISSN; armonizarea ISBD-RD (International Standard Bibliographic Description - Resource Description) la resursele în continuare;; aplicarea modelului FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) la resursele în continuare; problematica publicațiilor „pseudo-științifice”; planul strategic și proiectele ISSN.

S-a accentuat: Centrul Internațional ISSN, cu sediul la Paris, este instituția oficial desemnată să administreze, la nivel internațional, problemele legate de aplicarea codului ISSN în fiecare țară, să elaboreze strategii și politici de dezvoltare în domeniul numerotării standardizate privind resursele în continuare.

Rețeaua ISSN cuprinde 89 de centre naționale, abilitate să exercite controlul bibliografic asupra resurselor în continuare editate la nivel național. Centrele naționale ISSN sunt responsabile de aplicarea sistemului de numerotare standardizată a resurselor în continuare, de descrierea bibliografică a resurselor în baza de

date ISSN și de gestionarea acestora, ca parte componentă a Registrului Internațional ISSN, de aplicarea și adaptarea reglementărilor internaționale la nivel național.

Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac
Camera Națională a Cărții
Tel.: 022 295746, 295916
E-mail: bookchamber.md@gmail.com

Nocturna bibliotecilor

În seara de 26 septembrie, pentru prima dată în Republica Moldova, a fost lansată Campania **Nocturna Bibliotecilor**. Acest eveniment este parte a campaniei susținute de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), Republica Moldova aderând prin intermediul Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM). Evenimentul de lansare s-a produs în Parcul și Muzeul Tehnicii în aer liber al Universității Tehnice cu suportul Bibliotecii Tehnico-Stiințifice UTM.

Filiale

Bibliotecile universitare din Republica Moldova parteneri ai Proiectului TEMPUS

"Modern Information Services for Improvement Study Quality"

Bibliotecile universitare din Republica Moldova și-au modificat centrul de greutate al activității de la accesul la documente primare la accesul și furnizarea de informații, care să corespundă cerințelor utilizatorilor. Ocupând un rol special în sfera serviciilor de informare pentru utilizatori, bibliotecile universitare sunt furnizori și mediatori de informații între comunitatea celor care le produc și a celor care le consumă. Astăzi, nu este suficient ca biblioteca universitară, să ofere servicii de informare asupra colecțiilor pe care le deține, ci trebuie să devină un mediu de informare și comunicare multidisciplinar, complex, deschis oricărui nevoi informaționale ale comunităților servite. Informatizarea bibliotecilor universitare oferă deja posibilitatea de a obține informația din locul cel mai comod activității individuale și la timpul dorit, asociindu-se în parteneriate, consorții etc. Accesul la informația despre colecțiile deținute de bibliotecile universitare din Republica Moldova, este un prim pas în abordarea într-o manieră puternică a accesului utilizatorului la informație.

Integrarea europeană a Republicii Moldova oferă oportunitate pentru 7 biblioteci universitare din Republica Moldova (Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu", Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea "Aleco Russo" din Bălți, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Universitatea Agrară de Stat din Moldova) participarea în proiectul european TEMPUS "Servicii informaționale moderne pentru studii de calitate". Partenerii internaționali ai proiectului sunt Lithuanian University of Health Sciences, Riga Technical University, Debreceni Egyetem, Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj. Proiectul a demarat începând cu 01. 12. 2013 și va dura până la 30.11.2016. Scopul proiectului este crearea spațiului informațional unic pentru mediul academic din Republica Moldova, susținerea educației și procesului de cercetare în conformitate cu cerințele internaționale. Obiectivele proiectului sunt: modernizarea infrastructurii informaționale; crearea arhivelor digitale instituționale cu acces deschis la informație; implementarea de noi servicii pentru comunitatea academică și extinderea cursului Cultura Informației în bibliotecile universitare.

Partenerii proiectului din țările UE au o vastă experiență în implementarea proiectelor cu finanțare europeană și sunt dispuși să transfere cunoștințele deținute pentru instruirea bibliotecarilor universitari, asigurarea egalității de șanse studenților din Republica Moldova, participării în programe de schimb cultural, îmbunătățirii comunicării științifice internaționale și utilizării efective a resurselor informaționale.

Elena Pintilei,

Director adjunct, Biblioteca Științifică a UPS "Ion Creangă"

Săptămâna lecturii și a cărții pentru copii

Cartea este un mister după care se ascund mii și mii de cunoștințe ce le descoperi pe zi ce trece. Cartea ghidează tinerii cititori să găsească, să înțeleagă și să aprecieze frumusețea limbii române și a creațiilor literare, dobândind cunoștințe generale pentru a înțelege și descifra "misterele" vieții făcând conexiuni între aspecte ale vieții și creații scrise. "Săptămâna lecturii și a cărții pentru copii" la Liceul Internat Municipal cu profil Sportiv a avut ca obiectiv principal promovarea cărții și sporirea interesului față de lectură.

Pe parcursul perioadei 1-8 aprilie în cadrul activităților propuse au participat elevi din toate treptele de școlaritate. Săptămâna s-a deschis cu o prezentare de carte cu genericul "Locuri și

monumente istorice". Activitatea a avut ca participanți elevii din clasa II-a. Mai întâi elevii au fost familiarizați cu sărbătorile și datele remarcabile din luna aprilie, ca apoi să vizioneze un filmuleț "Călătorind imaginar prin locurile istorice", să audieze legende, istoria și trecerea prin ani a mănăstirilor Hîncu, Țipova, Căpiana, Hârbovăț, Saharna, Cetatea Soroca etc.

Cu ajutorul profesorilor de limbă și literatură română am realizat concursul, "Vrei să fii milionar", pe 02.04. Un concurs de inteligență care a adunat în incinta bibliotecii clasele IX A-B, iar ca spectatori clasa VIII A. Scopul acestui concurs a fost de a afla ceva nou, și de a dezvolta logica și memoria. Concursul a fost format din 50 de întrebări cu patru variante de răspuns, întrebările au fost axate pe disciplina de limba și literatură română. A doua probă "puzzle", trebuiau să reconstituie un citat a unui scriitor. Chiar dacă întrebările au fost puțin mai complicate pentru unii, elevii au făcut față situației și s-au descurcat bine.

În ziua de joi, 3 aprilie, în sala de festivități s-au adunat elevii din treapta liceală la lansarea cărții "Voiaj de nuntă în trei" din cadrul proiectului "Chişinăul citește o carte", dar și întâlnire cu autorul cărții Mihai Șt. Poiată. Au fost prezenți și din cei care au citit cartea astfel s-a format un dialog constructiv, interesant și captivant. Autorul le-a vorbit și despre noile apariții publicate, despre activitatea sa, dar și despre teme ce îi interesau pe viitorii sportivi: fotbal, film, muzică. La final elevii s-au pozat cu scriitorul și au discutat mai îndeaproape.

La vizitarea Salonului de Carte pentru Copii au plecat elevii din clasa VII-A. Ei s-au familiarizat cu noutățile editoriale, au procurat literatura, au participat și la lansarea cărții lui Iulian Filip "Urmele mele frumoase".

În ultima zi 07.04 s-a prezentat elevilor din clasa I. cartea nou-apărută "Lumea copiilor, lumea magiilor" a autoarei Z. Cazimir.. Activitatea a început cu prezentarea cărții, apoi elevii au recitat din carte câteva poezii. Și pentru ca să înviorăm situația am trecut la numărători, probleme și ghicitori. Copii au avut ocazia de a vedea această carte mai devreme, așa că la tema pentru acasă au realizat câte un desen în baza unei poezii. La acest concurs desigur că toți au fost cei mai buni.

În cadrul săptămânii lecturii și a cărții, desfășurată în perioada 01.04-08.04.2014, mi-am atins toate obiectivele propuse, iar elevii s-au încadrat activ și au manifestat interes pentru toate activitățile. A fost o colaborare frumoasă între bibliotecă și cadrele didactice.

Elena Furdui

bibliotecar, Liceul Internat Municipal cu Profil Sportiv

Tel.: 069 887234

Email: elenasava83@gmail.com

Te invităm să devii MEMBRU al ABRM!